

Guía de Entrevista Semiestructurada

1. Datos generales

Título de la investigación: Etnomatemática con herramientas didácticas y recursos del entorno waorani para estudiantes del 5º de Básica del CECIB “IKA”

Objetivo de la investigación: Desarrollar aprendizajes significativos de las operaciones matemáticas elementales en los alumnos de 5º año de Educación Básica del CECIB “IKA” mediante recursos materiales del contexto cultural y natural waorani y estrategias didácticas activas.

Objetivo del instrumento: Explorar la perspectiva del docente sobre la integración de recursos y prácticas culturales waorani en la enseñanza de las operaciones matemáticas elementales, y conocer su participación en el diseño, implementación y evaluación de propuestas pedagógicas con enfoque etnomatemático.

Público al que está dirigido: Docente del CECIB “IKA”

Lugar: CECIB IKA

Fecha: 12 de agosto

Entrevistador: Narcisa Coquinche

Duración: 40 minutos

2. Categorías de análisis

- Diseño de propuestas pedagógicas etnomatemáticas
- Métodos de enseñanza culturalmente relevantes
- Evaluación del aprendizaje matemático en contexto intercultural

3. Preguntas

Diseño de propuestas pedagógicas etnomatemáticas

1. ¿Ha diseñado alguna vez actividades de matemáticas utilizando elementos del entorno natural o cultural de la comunidad waorani?
2. ¿Qué tipo de recursos culturales considera que pueden apoyar la enseñanza de la suma, resta, multiplicación y división?
3. ¿Cómo considera que influye el contexto cultural en el aprendizaje de las matemáticas?

Métodos de enseñanza culturalmente relevantes

4. ¿Qué estrategias utiliza para motivar a sus estudiantes en la resolución de problemas matemáticos?
5. ¿Cómo integra los saberes o actividades cotidianas de la comunidad waorani en sus clases de matemáticas?
6. ¿Qué nivel de participación observa en los estudiantes cuando se utilizan métodos vinculados a su cultura?

Evaluación del aprendizaje matemático en contexto intercultural

7. ¿Qué formas utiliza para evaluar si los estudiantes han comprendido las operaciones matemáticas?
8. ¿Nota alguna diferencia en los resultados de aprendizaje cuando utiliza recursos culturales frente a los métodos tradicionales?
9. ¿Cómo retroalimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando los resultados no son los esperados?

Guía de Entrevista Semiestructurada

2 Datos generales.

Título de la investigación: Etnomatemática con herramientas didácticas y recursos del entorno waorani para estudiantes del 5° de Básica del CECIB "IKA"

Objetivo de la investigación: Desarrollar aprendizajes significativos de las operaciones matemáticas elementales en los alumnos de 5° año de Educación Básica del CECIB "IKA" mediante recursos materiales del contexto cultural y natural waorani y estrategias didácticas activas.

Objetivo del instrumento: Recoger los conocimientos, prácticas cotidianas y formas de pensamiento numérico o lógico propios de la cultura waorani que puedan ser utilizados en la enseñanza de las matemáticas en la escuela.

Público al que está dirigido: Sabios y sabias de la comunidad waorani.

Lugar: Comunidad de Guiyero

Fecha: 13 de Agosto

Entrevistador: Narcisa Coquinche

Duración: 40 minutos.

2. Categorías de análisis

- Saberes culturales con relación a cantidades, medidas y formas.
- Prácticas cotidianas con valor educativo.
- Transmisión oral de conocimientos útiles para la enseñanza matemática.

3. Preguntas

Saberes culturales con relación a cantidades, medidas y formas

1. ¿Qué conocimientos utilizan en la comunidad para contar, medir, calcular o dividir cosas?
2. ¿Qué palabras o formas tradicionales tienen ustedes para hablar de cantidades o medidas?
3. ¿Cómo enseñan a los niños a conocer el tiempo, las distancias o los tamaños en la selva?

Prácticas cotidianas con valor educativo

4. ¿Qué actividades diarias (como la caza, pesca, siembra, construcción) incluyen formas de organización, conteo o distribución que podrían servir para enseñar matemáticas a los niños?
5. ¿Qué objetos de su entorno (como lanzas, canoas, tejidos, caminos) creen que pueden ayudar a los niños a entender conceptos como forma, espacio o número?
6. ¿Han utilizado juegos tradicionales que enseñen a contar o resolver problemas?

Transmisión oral de conocimientos útiles para la enseñanza matemática

7. ¿Qué historias, leyendas o relatos contienen enseñanzas sobre cantidades, tiempo o uso del espacio?
8. ¿Cómo se transmiten estos conocimientos a los más jóvenes?
9. ¿Cree usted que estos conocimientos pueden ser enseñados también en la escuela?